

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10185030>

УДК 330.101.22

ИЗМЕНЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РФ. ВЛИЯНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СФЕРУ

И.А. Фадеева,

студентка 2 курса, напр. «Финансы и кредит»,
КУБГАУ имени И.Т. Трубилина,
г. Краснодар

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные изменения ключевой ставки за последний период. Были сформулированы основные предпосылки и причины ее корректировки Советом директоров Банка России. Также были описаны влияния ключевой ставки на рубль, денежно-кредитную политику и на экономику в целом страны после повышения регулятором Центрального Банка РФ. Сделаны возможные прогнозы дальнейшего положения ключевой ставки и других показателей экономики, которые связаны с ней.

Ключевые слова: ключевая ставка, ставка, рубль, курс, инфляция, Банк России, спрос, предложение, совет директоров, регулятор, денежно-кредитная политика, коммерческий банк

KEY RATE CHANGE BY THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION. IMPACT OF THE KEY RATE ON THE ECONOMIC SPHERE

I.A. Fadeeva,

2 student of the Faculty of Finance and Credit,
KUBSAU named after I.T. Trubilin,
Krasnodar

Annotation: This article discusses the main changes in the key rate for the last period. The Bank of Russia Board of Directors formulated the

main prerequisites and reasons for its adjustment. The impact of the key rate on the ruble, monetary policy and on the economy as a whole of the country after the increase by the regulator of the Central Bank of the Russian Federation was also described. Possible forecasts of the further position of the key rate and other indicators of the economy that are associated with it have been made.

Keywords: key rate, rate, ruble, exchange rate, inflation, Bank of Russia, demand, supply, board of directors, regulator, monetary policy, commercial bank

Ключевая ставка является одним из регуляторов в денежно-кредитной политике страны. Она влияет на положение банков и денежную массу. Рассмотрим что такое ключевая ставка, как она менялась за последнее время и какие прогнозы дают эксперты по данным изменениям.

Ключевая ставка или процентная ставка – это минимальный процент, под который Банк России (Центральный банк РФ) выдает кредиты коммерческим банкам [2, 8].

Коммерческие банки, получив кредит от ЦБ, выдает кредиты предпринимателям малого и среднего бизнеса, крупным компаниям и розничным потребителям, но уже под собственный процент кредита, который немного выше процента Банка России [7].

За последние месяцы Центральный банк РФ активно регулирует денежно–кредитную политику, то есть поводятся меры по стабилизации цен и инфляции. Рассмотрим немного подробнее как изменялась ключевая ставка во времени за последний период.

В июле 2023 года Совет директоров Центрального банка РФ принял решение и объявил о повышении ключевой ставки на 100 б. п., то есть до 8,5% годовых. Это означало, что деньги в стране стали дороже, а цены в магазинах должны немного сбавить свой рост.

В августе 2023 года на внеплановом заседании Центральный банк решил повысить ключевую ставку до 12% годовых.

В первом случае причиной такого решения послужило текущий темп прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, которые превысили 4% в пересчете на год и продолжили расти. Увеличение внутреннего спроса превысил возможности

расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усилило проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика приведет к ограничению масштаба отклонения инфляции вверх от цели и предоставит возможность на возвращение инфляции к 4% в 2024 году.

Второе решение было принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности» – отметил Банк России [1, 4].

Также Совет директоров подчеркнул, что инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на начала августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжали ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составляет 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1% [1, 3].

Регулятор заявил, что решение о повышении необходимо для восстановления спроса и предложения на рынке.

Необходимо рассмотреть динамику ключевой ставки за 5 лет для понимания ситуации в экономике страны, инфляционное направление, ценовую направленность.

На рисунке 1 изображен график, на котором представлено изменения и динамика ключевой ставки за 5 лет. С 2019 года по 2021 год ставка снижалась (с 7,75% до 4,25%), так как денежно-кредитная политика имела благоприятную атмосферу для предоставления коммерческим банкам кредитов, инфляция была на уровне ожидания, а также курс рубля имел более устойчивое положение на рынке. В феврале 2022 года ключевую ставку повышали на внеплановом заседании. Совет директоров увеличил ее до 20 % (до повышения она составляла 9,5%). Это значение было самое высокое за последнее 9 лет. Повышение ключевой ставки позволило обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски [1, 5, 6]. За прошлый год Центральный банк смог снизить ключевую ставку и

стабилизировать внутреннюю экономику. Она составила на конец 2022 года – 7,5% годовых.

Рисунок 1 – Изменение ключевой ставки Банком России за 5 лет, %

С начала 2023 года ключевая ставка не менялась, так как темп роста цен на рынке был стабилен, инфляция имела умеренный темп, рубль был укреплен. Но ситуация начала меняться к середине года, а точнее к летнему сезону. Цены начали расти вверх, инфляция стала набирать обороты. Поэтому регулятору пришлось дважды в один месяц увеличивать ключевую ставку и ужесточать денежно-кредитную политику.

Причиной повторного повышения повлияло ослабление рубля на бирже. Он утром превысил 100 рублей за 1 доллар США, а по полудню составил 101 рубль за 1 доллар США.

В результате всех событий и публикации анонса заседания совета Центрального банка, рубль к концу дня укрепился и составил на торгах 97,7 рублей к 1 доллару.

В сентябре 2023 года Совет директоров повысил еще на 100 б. п. ключевую ставку. На данный период она составляет 13% годовых, так как инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Возникли проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и

ослабление рубля в летние месяцы [1, 4]. Инфляция также имела темп к увеличению (с 5,2% до 5,5%). Это произошло из-за ослабления рубля, которое привело к переносу на цены увеличение стоимости товаров.

На рисунке 2 представлено изменение ключевой ставки за текущий год.

Рисунок 2 – Изменение ключевой ставки Банком России в текущем 2023 году, %

Исходя из графика (рис. 2) можно отметить, что рост внутреннего спроса, которое превышает возможности расширения выпуска, увеличивает устойчивое инфляционное давление и влияет на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. Потому усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания [1, 6].

Также отметим, что увеличение ключевой ставки должно повлиять на удорожание кредитов, что приведет к снижению инвестиционного и потребительского спроса, в том числе на импорт. Увеличение ставки по депозитам и доходностей облигаций приведет к привлекательности сбережений в рублях и увеличит спрос на рубли [1, 3]. Эксперты прогнозируют в третьем квартале курс – 93 руб. за доллар США, к четвертому – 95 руб. за доллар США.

Список литературы

- [1] ЦБ внепланово повысил ставку до 12% : официальный сайт. – РБК. – 2023. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.rbc.ru/finances/15/08/2023/64da4a779a7947c4ce695eaa> (дата обращения: 28.08.2023).
- [2] Ключевая ставка Банка России : официальный сайт. – Банк России. – 2023. [Электронный ресурс] – URL : https://cbr.ru/hd_base/keyRate/(дата обращения: 15.10.2023).
- [3] Ключевая ставка Банка России : официальный сайт. – Банк России. – 2023. [Электронный ресурс] – URL: https://cbr.ru/hd_base/keyrate/ (дата обращения: 30.08.2023).
- [4] Частным клиентам – СберБанк [Электронный ресурс] – URL: <https://www.sberbank.ru/ru/person> (дата обращения: 30.08.2023).
- [5] Ключевая ставка Банка России : официальный сайт. – Банк России. – 2023. [Электронный ресурс] – URL : https://cbr.ru/hd_base/keyrate/(дата обращения: 10.10.2023).
- [6] ЦБ внепланово повысил ставку до 12% : официальный сайт. – РБК. – 2023. [Электронный ресурс] – URL : <https://www.rbc.ru/finances/15/08/2023/64da4a779a7947c4ce695eaa> (дата обращения: 28.08.2023).
- [7] Герасименко О.А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / О.А. Герасименко, О.В. Герасименко. – Краснодар :КубГАУ, 2016. 193 с.
- [8] Исследование тенденций управления страхования финансовых рисков в разрезе субъектов / Л.К. Улыбина, О.А. Окорокова // Вестник Академии знаний. – 2020. № 5 (40). 527-533 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] The Central Bank unscheduled raised the rate to 12%: official website. – RBC. – 2023. [Electronic resource] – URL: <https://www.rbc.ru/finances/15/08/2023/64da4a779a7947c4ce695eaa> (access date: 08/28/2023).
- [2] Key rate of the Bank of Russia: official website. – Bank of Russia. – 2023. [Electronic resource] – URL: https://cbr.ru/hd_base/keyRate/ (access date: 10/15/2023).

[3] Key rate of the Bank of Russia: official website. – Bank of Russia. – 2023. [Electronic resource] – URL: https://cbr.ru/hd_base/keyrate/ (access date: 08/30/2023).

[4] Private clients – SberBank [Electronic resource] – URL: <https://www.sberbank.ru/ru/person> (access date: 08/30/2023).

[5] Key rate of the Bank of Russia: official website. – Bank of Russia. – 2023. [Electronic resource] – URL: https://cbr.ru/hd_base/keyrate/ (access date: 10.10.2023).

[6] The Central Bank unscheduled raised the rate to 12%: official website. – RBC. – 2023. [Electronic resource] – URL: <https://www.rbc.ru/finances/15/08/2023/64da4a779a7947c4ce695eaa> (access date: 08/28/2023).

[7] Gerasimenko O.A. Financial management: textbook / O.A. Gerasimenko, O.V. Gerasimenko. – Krasnodar: KubGAU, 2016. 193 p.

[8] Study of trends in financial risk insurance management by subjects / L.K. Ulybina, O.A. Okorokova // Bulletin of the Academy of Knowledge. – 2020. No. 5 (40). 527-533 p.

© И.А. Фадеева, 2023

Поступила в редакцию 06.10.2023

Принята к публикации 13.10.2023

Для цитирования:

Фадеева И.А. Изменение ключевой ставки центральным банком рф. влияние ключевой ставки на экономическую сферу // Инновационные научные исследования. 2023. № 10-1(33). С. 35-41. URL: <https://ip-journal.ru/>